

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 124-134
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489620>

Peran Kode Etik Dalam Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Mildawati¹, Maharani², Masyhuri³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Email: w milda19@gmail.com1, rmaha9123@gmail.com2, masyhuri.akunsyah@gmail.com3

Abstract

Digital transformation in Islamic financial institutions brings various technological advancements that support operational efficiency but also increase the potential for complex fraud risks. In addressing these challenges, the existence of a code of ethics for Sharia auditors becomes crucial as a moral and professional guideline based on Islamic principles such as trust (*amanah*), honesty (*sidiq*), and responsibility. This study aims to examine the role of the code of ethics in preventing fraud practices in Islamic financial institutions during the digital era and to assess the extent to which auditors adhere to ethical principles in carrying out their duties. The research method used is a descriptive qualitative approach through a literature review from various relevant sources. The results of literature review and case analysis show that the implementation of a code of ethics based on Islamic values such as *amanah*, *sidiq*, *tabligh*, and *fathanah* is effective in fostering an integrity-based work culture and preventing fraud. Additionally, the use of digital audit technologies such as big data and artificial intelligence (AI) further enhances internal supervision of potential irregularities. Regulations such as Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 12 of 2024 also emphasize the importance of anti-fraud strategies based on ethical codes. Therefore, the implementation of a code of ethics that is integrated with Sharia principles and adaptive to technological developments is key to establishing a secure, transparent, and trustworthy Islamic financial system in the era of digital transformation.

Keywords: Code of Ethics, Fraud, Digital Transformation, Islamic Financial Institutions.

Abstrak

Transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah membawa berbagai kemajuan teknologi yang mendukung efisiensi operasional, namun juga meningkatkan potensi risiko kecurangan (fraud) yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan tersebut, keberadaan kode etik profesi auditor syariah menjadi sangat penting sebagai pedoman moral dan profesional yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kode etik dalam mencegah praktik fraud pada lembaga keuangan syariah di era digital, serta menilai sejauh mana auditor mematuhi prinsip etika dalam pelaksanaan tugasnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dari berbagai sumber relevan. Hasil kajian literatur dan analisis kasus menunjukkan bahwa penerapan kode etik berbasis nilai-nilai Islam seperti amanah, sidiq, tabligh, dan fathanah efektif dalam membentuk budaya kerja yang berintegritas dan mencegah kecurangan. Selain itu, penggunaan teknologi audit digital seperti big data dan AI semakin memperkuat pengawasan internal terhadap potensi penyimpangan. Regulasi seperti POJK Nomor 12 Tahun 2024 juga menegaskan pentingnya strategi anti-fraud berbasis kode etik. Dengan demikian, penerapan kode etik yang terintegrasi dengan prinsip syariah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang aman, transparan, dan terpercaya di era transformasi digital.

Kata Kunci: Kode Etik, Fraud, Transformasi Digital, Lembaga Keuangan Syariah.

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 15 May 2025

Accepted date: 22 May 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa semua aspek kehidupan manusia ke dalam dunia digital, termasuk dalam bidang akuntansi yang kini mengalami perubahan besar. (Azah Tul Muazah, Ade Sumarni, dan Dien Noviany Rahmatika, 2024). Seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan signifikan yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun non-materiil, bagi institusi perbankan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tindakan fraud, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja, termasuk pelanggaran terhadap kebijakan internal perusahaan. Bentuk-bentuk fraud dalam dunia perbankan meliputi kecurangan, penipuan, penggelapan aset, kebocoran informasi, kejahatan perbankan, serta tindakan

lainnya yang sejenis. Fraud ini dapat melibatkan bank sebagai korban maupun sebagai sarana bagi oknum internal bank dalam melakukan pelanggaran. Oleh karena banyaknya aktivitas perbankan yang rentan terhadap fraud, bank dituntut untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dengan mematuhi peraturan yang berlaku serta menerapkan langkah-langkah penanggulangan yang tepat. (Rachman et al., 2024).

Baru-baru ini, berdasarkan laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), menyebut terjadinya 2.504 kasus fraud di 125 negara dengan kerugian 8.300 dollar AS per bulan dengan 29 kasus terjadi di Indonesia. Kasus tersebut terjadi baik di bank milik negara maupun bank swasta. Salah satu contohnya adalah penipuan dengan menggunakan nomor Halo BCA palsu. OJK juga telah mengeluarkan Peraturan tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (Nusantara 2025).

Berbeda dari sistem perbankan konvensional, perbankan syariah beroperasi berdasarkan landasan hukum Islam, yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian) (Marina Silvy Margana, Muhammad Faizal Gitsni, Muhammad Haikal Hayatul, 2020). Di samping itu, nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi pilar penting dalam pelaksanaan operasional bank syariah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menciptakan sistem keuangan yang akuntabel dan terbuka, sekaligus berperan dalam meminimalisasi risiko terjadinya tindakan fraud dalam kegiatan perbankan syariah (Amelia et al., 2025).

Namun demikian, meskipun perbankan syariah dibangun di atas fondasi etika dan moral yang kuat, realita di lapangan menunjukkan bahwa Kasus kecurangan (fraud) tidak hanya menimpa bank konvensional, tetapi juga terjadi pada beberapa bank syariah. Sejumlah insiden kebangkrutan bank di Indonesia, hingga Juni 2024, banyak dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Tercatat sebanyak dua belas bank telah dinyatakan bangkrut dan tersebar di berbagai wilayah, di antaranya BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), PT BPRS Saka Dana Mulia, BPR Wijaya Kusuma, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Purworejo, BPR EDC Cash, BPR Pasar Bhakti Sidoarjo, BPR Aceh Utara, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Bali Artha Anugrah, BPR Dananta, serta BPR Bank Jepara Artha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin operasional bank-bank tersebut karena dianggap tidak sehat secara permodalan atau terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai, yang menyebabkan bank tidak dapat dijalankan secara optimal.

Di era transformasi digital, keuangan Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Kemampuan sektor keuangan syariah dalam memanfaatkan teknologi mutakhir menjadi faktor kunci bagi keberlangsungan dan pertumbuhannya. Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan telah menjadi elemen penting dalam sistem ekonomi global. Prinsip-prinsip yang mendasari keuangan syariah bersumber dari syariat Islam, yang menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan aktivitas keuangan (Rosa et al., 2023).

Dalam konteks ini, kode etik profesi akuntan memainkan peranan penting, terutama dalam mencegah terjadinya manipulasi terhadap laporan keuangan. Kode etik ini meliputi prinsip seperti kompetensi profesional, kehati-hatian, integritas, objektivitas, sikap profesional, dan menjaga kerahasiaan informasi. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Rini (2021) menyatakan bahwa penerapan kode etik secara konsisten mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Selain itu, sistem whistleblowing yang dirancang secara efektif juga memiliki kontribusi besar dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya fraud di lingkungan perbankan. (Kurnia Angelika, Nurgria Maestri, dan Chotidjah Suhatmi, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reska Pebrianti dan Monika Handayani (2024) menunjukkan bahwa penerapan kode etik secara konsisten dapat meminimalkan risiko fraud, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan (Kurnia Angelika, Nurgria Maestri, dan Chotidjah Suhatmi 2024). Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Rizka Amelia dkk (2025) juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada kejujuran (sidq), amanah, dan ikhlas, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan mengurangi praktik-praktik yang menyimpang. Selain itu, komitmen terhadap pelatihan yang berkelanjutan dan pengawasan internal yang ketat juga terbukti penting dalam mengurangi potensi terjadinya kecurangan.

Penelitian ini mempunyai kebaruan dalam hal meneliti tentang peran kode etik auditor syariah secara spesifik sebagai instrumen pencegah fraud di era transformasi digital dalam konteks lembaga keuangan syariah, sebagai mana penelitian sebelumnya memang telah membahas peran kode etik dalam mencegah tindakan fraud, namun masih terbatas pada konteks manual atau tradisional, tanpa mempertimbangkan dinamika dan tantangan baru yang muncul akibat transformasi digital. Padahal, digitalisasi dalam operasional lembaga keuangan syariah mulai dari layanan perbankan digital, sistem core banking, hingga penggunaan big data dan AI membuka potensi risiko fraud baru yang lebih kompleks, seperti fraud berbasis siber, manipulasi data digital, dan penyalahgunaan sistem otomatis.

Berdasarkan latar belakang serta hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Peran Kode Etik Dalam Mencegah Fraud Di Era Transformasi Digital Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia ”

KAJIAN LITERATUR

A. Kode Etik

Etika merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "ethikos," yang berarti "timbul dari kebiasaan." Secara umum, etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika juga dapat diartikan sebagai ajaran (normatif) dan pengetahuan (positif) tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. (Pravitasari 2015)

Kode etik ialah salah satu pedoman penting yang wajib dijunjung tinggi oleh auditor sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal. Efektivitas dan efisiensi kode etik akan tercapai apabila auditor memiliki pemahaman yang baik terhadap isi aturan tersebut, serta mampu mengaplikasikannya dalam perilaku profesional sehari-hari. Dengan demikian, penyimpangan terhadap aturan dapat diminimalkan. Kode etik dirancang sebagai alat untuk mencegah terjadinya kecurangan serta menjadi acuan dalam setiap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. (Fika Hartina Sari, Melsa Jumliana 2024)

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang auditor syariah dituntut untuk senantiasa memegang teguh prinsip etika dan profesionalisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik auditor sejatinya selaras dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW diantaranya sebagai berikut:

1. Shiddiq (jujur), yaitu bersikap benar dan tidak menyembunyikan kebenaran. Rasulullah saw dikenal sebagai al-amin karena kejujurannya yang tidak pernah diragukan. Dalam praktik audit, kejujuran menjadi pilar utama dalam mengungkapkan informasi yang faktual dan objektif.
2. Amanah (dapat dipercaya), yakni sikap tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Seorang auditor syariah harus menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan informasi atau wewenang yang dimiliki.
3. Fathonah (cerdas), menunjukkan bahwa auditor perlu memiliki kecerdasan, keahlian, dan kebijaksanaan dalam menganalisis data serta memberikan penilaian secara profesional.
4. Tabligh (menyampaikan), mengandung arti bahwa auditor wajib mengkomunikasikan hasil audit secara transparan dan akurat, khususnya untuk kepentingan publik dan stakeholders.
5. Istiqamah (konsisten), yaitu bersikap teguh dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika meskipun dihadapkan pada tekanan atau godaan. (Fika Hartina Sari, Melsa Jumliana 2024)

Adapun prinsip-prinsip kode etik dalam auditing syariah meliputi:

1. Kemampuan Profesional dan Kehati-hatian

Seorang auditor wajib memberikan layanan secara profesional dengan kompetensi yang memadai, menggunakan pengetahuan dan keahlian terkini, serta bertindak secara hati-hati dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

2. Kejujuran dan Integritas

Dalam menjalankan tugas, akuntan harus menjunjung tinggi kejujuran dan bertindak dengan integritas, tanpa adanya niat untuk menyesatkan atau menyembunyikan informasi.

3. Bersikap Objektif

Auditor harus menjaga independensi dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan pihak lain yang dapat mengganggu penilaian profesionalnya.

4. Menjaga Kerahasiaan

Informasi yang diperoleh dari klien atau hasil pekerjaan profesional harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disampaikan kepada pihak luar tanpa izin atau kewajiban hukum.

5. Perilaku Profesional

Seorang auditor dituntut untuk mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku, serta menghindari perilaku yang dapat merusak citra profesi atau mengurangi kepercayaan dari klien dan masyarakat umum. (Kurnia Angelika et al. 2024)

B. Fraud

Fraud atau kecurangan merupakan tindakan melawan hukum yang melibatkan unsur penipuan, manipulasi informasi, atau pelanggaran terhadap kepercayaan. Aksi ini tidak selalu disertai dengan kekerasan fisik maupun ancaman langsung. Pelakunya bisa berupa individu maupun organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan, seperti uang, aset, atau layanan, baik untuk menghindari kewajiban pembayaran, merugikan pihak lain, maupun mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak sah. (Amelia et al. 2024)

Fraud dalam konteks bisnis merujuk pada tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk organisasi. Tindakan ini dapat mencakup manipulasi data keuangan, penggelapan aset, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Fraud dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan oleh pihak manajemen organisasi itu sendiri. Pencegahan fraud memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan pengendalian internal, pelatihan etika bagi karyawan, serta penerapan sistem pelaporan yang transparan dan aman. Selain itu, deteksi dini melalui audit rutin dan pemantauan transaksi juga penting untuk mengidentifikasi potensi kecurangan sebelum menimbulkan kerugian yang signifikan. (Ginjar dan Syamsul 2020)

Pencegahan fraud merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Langkah-langkah ini mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya fraud, meningkatkan kemampuan untuk mendeteksinya, serta mengurangi dampaknya apabila kecurangan tersebut tetap terjadi (Fahmi & Syahputra, 2019). Tindakan pencegahan ini sangat krusial karena dapat menekan risiko kerugian baik secara finansial maupun dari sisi reputasi perusahaan. Selain itu, menjaga integritas perusahaan melalui pencegahan fraud juga berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan pihak eksternal seperti investor dan nasabah, karena tindakan fraud dapat merusak citra perusahaan serta mempengaruhi kinerjanya secara keseluruhan. (Mayndarto 2023)

Terdapat lima faktor utama yang dapat menjadi pemicu terjadinya praktik kecurangan (fraud), yaitu:

1. Tekanan (Pressure)

Fraud sering kali terjadi karena adanya tekanan yang dirasakan individu, baik dari segi kebutuhan finansial, gaya hidup, maupun desakan dari pihak lain seperti atasan. Tekanan tersebut mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas melalui tindakan curang.

2. Kesempatan (Opportunity)

Kesempatan untuk berbuat curang timbul ketika sistem pengendalian internal lemah, pengawasan tidak berjalan dengan optimal, atau terdapat tumpang tindih wewenang dalam jabatan. Situasi ini membuka peluang bagi individu untuk melakukan tindakan curang tanpa terdeteksi.

3. Rasionalisasi (Rationalization)

Rasionalisasi adalah proses di mana pelaku mencoba membenarkan perbuatannya melalui serangkaian nilai atau pembenaran pribadi. Biasanya hal ini diperkuat oleh lingkungan kerja yang permisif terhadap kecurangan karena sanksi yang diberikan kurang tegas atau hanya sebatas teguran.

4. Kompetensi (Capability)

Kemampuan individu juga menjadi salah satu penyebab. Ketika seseorang memiliki keahlian untuk melewati sistem pengawasan, menyusun strategi penyembunyian, dan

mengelola situasi sosial di tempat kerja, maka peluang untuk melakukan fraud menjadi lebih besar.

5. Arogansi (Arrogance)

Arogansi tercermin dari sikap merasa diri di atas aturan, di mana pelaku menganggap bahwa kebijakan dan sistem pengendalian tidak berlaku untuk dirinya. Rasa superioritas ini dapat mendorong seseorang untuk melanggar aturan tanpa rasa bersalah. (Raharjo, Djaddang, dan Supriyadi 2020)

Adapun jenis-jenis fraud yang dikutip dari jurnal Azah Tul Muazah, Ade Sumarni dan Dien Noviany Rahmatika yaitu:

1. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)

Penyalahgunaan aset mencakup dua bentuk utama, yaitu penggelapan dana dalam bentuk tunai dan penyalahgunaan layanan organisasi untuk memperoleh uang. Contohnya termasuk pencurian cek dari pelanggan atau manipulasi kas. Salah satu jenisnya adalah penyimpangan terhadap aset kas secara langsung, sedangkan jenis lainnya berupa penggunaan fasilitas atau jasa milik organisasi untuk mendapatkan keuntungan tunai secara tidak sah.

2. Pernyataan Curang (Fraudulent Statements)

Jenis kecurangan ini melibatkan pemalsuan laporan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Beberapa contoh di antaranya termasuk melebih-lebihkan pendapatan, menyembunyikan kewajiban, memalsukan dokumen transaksi, serta mencatat nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kenyataan (baik lebih besar maupun lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya).

3. Korupsi (Corruption)

Korupsi terjadi ketika individu dalam organisasi menyalahgunakan wewenangnya dalam kegiatan bisnis demi keuntungan pribadi maupun kelompok, yang pada saat bersamaan melanggar tanggung jawab profesional mereka terhadap perusahaan atau merugikan hak-hak pihak lain. (Azah Tul Muazah, Ade Sumarni, dan Dien Noviany Rahmatika 2024)

C. Transformasi Digital

Transformasi merujuk pada proses perubahan mendalam yang mengubah suatu entitas dari keadaan sebelumnya menuju keadaan yang lebih baik atau berbeda. Perubahan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti bentuk, sifat, fungsi, dan lainnya. Dalam konteks ini, transformasi tidak hanya sekadar perubahan fisik, tetapi juga perubahan dalam struktur, sistem, atau cara kerja yang mendasar. Sementara Digitalisasi adalah proses konversi informasi atau sistem manual menjadi format digital. Proses ini melibatkan penerapan teknologi digital untuk menggantikan metode tradisional, sehingga memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien dan akses yang lebih cepat. Digitalisasi sering kali menjadi langkah awal dalam transformasi digital yang lebih luas. (Desi Ratna Sari dan Cris Kuntadi 2024)

Kemajuan teknologi yang berlangsung secara terus-menerus telah membawa berbagai perubahan signifikan. Salah satu contohnya adalah transformasi ke arah digitalisasi yang membuat gaya hidup manusia menjadi semakin berbasis elektronik. Di satu pihak, era digital memberikan kemudahan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Namun, di pihak lain, perkembangan ini juga membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Seiring dengan pesatnya inovasi teknologi, metode penipuan pun menjadi semakin kompleks dan beragam. (Maynardo 2023)

Menurut Nurfadila (2021) mengungkapkan bahwa digitalisasi membawa dampak ganda bagi sektor perbankan syariah. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar, seperti kemudahan dalam melakukan transaksi, menjauhkan praktik riba, serta mempermudah akses informasi dan mengurangi biaya operasional. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan, antara lain tingginya tingkat persaingan dengan bank konvensional dan berkurangnya peluang kerja di sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar dapat menyediakan layanan digital yang kompetitif dan relevan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) terus memperkuat penetrasi inklusi keuangan syariah lewat digitalisasi layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diadopsi oleh seluruh kalangan. Hal tersebut diwujudkan BSI melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah pengembangan aplikasi BSI Mobile Banking. Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi secara digital, BSI Mobile hadir dalam genggam dengan berbagai fitur

menarik sebagai sahabat sosial, spiritual, finansial, dan gaya hidup. Aplikasi ini dilengkapi dengan layanan QRIS, fitur Islami seperti jadwal salat, ZISWAF, pembiayaan online, gadai dan cicil emas online, pembayaran e-commerce, dan top up e-wallet.(Indonesia 2024)

D. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan transparansi, terutama di tengah arus transformasi digital yang pesat. Di era ini, adopsi teknologi tidak hanya menawarkan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga membuka celah baru bagi potensi terjadinya fraud. Oleh karena itu, keberadaan kode etik menjadi sangat vital sebagai pedoman moral dan profesional yang mengarahkan auditor maupun pelaku keuangan syariah untuk tetap berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab(Sudarmanto et al. 2024)

Perbankan syariah kini telah menjadi komponen utama dalam sistem keuangan global, dengan menawarkan pendekatan alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menitikberatkan pada keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini menolak unsur-unsur seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian atau spekulasi), sehingga membentuk fondasi etika yang kuat dalam menjalankan aktivitas perbankan. Oleh karena itu, layanan perbankan syariah tidak hanya diminati oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh pihak-pihak lain yang menginginkan sistem keuangan yang lebih etis dan stabil. Kendati demikian, meskipun beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang tinggi, sektor perbankan syariah tetap memiliki potensi untuk menghadapi risiko kecurangan (fraud).(Abdul Rachman, Siti Husniyyah, Didi Suardi 2024)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga perbankan yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. BSI menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil sebagai sumber pendapatan. Sebagai contoh, dalam implementasi akad mudharabah di lembaga keuangan syariah, nasabah berperan sebagai penyedia dana (shahibul maal), sedangkan bank syariah bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika kerugian timbul akibat kelalaian, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak bank sebagai pengelola. Dalam konteks transformasi digital, risiko fraud dapat meningkat, terutama jika tidak ada pengawasan yang kuat dan penerapan kode etik yang ketat. Oleh karena itu, peran kode etik dalam memastikan amanah, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sangat penting guna mencegah penyimpangan yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam akad syariah tersebut.(Mayndarto 2023).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena memanfaatkan data yang diperoleh dan memanfaatkan teori-teori penelitian sebelumnya. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini berbasis library research yang dimana metode ini kami lakukan dengan mengkaji berbagai buku dan jurnal. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, dan hasil penelitian relevan. Setelah data terkumpul dan dicatat kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui kajian literatur dan analisis berbagai referensi yang relevan, ditemukan bahwa kode etik auditor syariah memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan praktik fraud, khususnya di tengah dinamika transformasi digital yang tengah berlangsung di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana kode etik tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam menghadapi risiko kecurangan di era digital, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam beberapa bagian yang saling berkaitan:

Tantangan fraud dalam era transformasi digital

Transformasi digital telah menjadi fondasi utama dalam membentuk wajah baru peradaban modern. Di sektor bisnis, keuangan, pemerintah, hingga layanan publik, digitalisasi menjadikan efisiensi, kecepatan dan konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan beralih ke

sistem berbasis cloud, layanan publik kini dapat diakses melalui aplikasi dan setiap individu dapat melakukan hampir seluruh aktivitas kesehariannya tanpa harus meninggalkan rumah. Namun, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan peningkatan fraud menjadi ancaman penipuan digital.

Di balik layar dari setiap klik, transfer atau unggahan ada potensi ancaman yang mengintai. Dengan meningkatnya transformasi digital menjadi penyebab utama adanya perubahan di semua sektor kehidupan, mulai dari layanan keuangan, perdagangan, pendidikan hingga pemerintah. Dengan adanya teknologi digital mempercepat proses, meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Namun selain memberikan kemudahan serta efisiensi, transformasi digital juga membawa sisi negatif yaitu meningkatkan resiko penipuan dan fraud. Kejahatan digital ini berkembang seiring kemajuan teknologi menjadi semakin kompleks, terstruktur dan sulit dideteksi.

Salah satu bank syariah yang terkena dampak akan terjadinya fraud yaitu Bank Syariah Indonesia yang mana kejadian tersebut berawal dari adanya serangan cyber yang menyebabkan kerugian financial yang signifikan dan mengancam privasi nasabah.

Jenis cyber yang menasar pada bank syariah Indonesia yaitu:

a) Manware dan ransomware

Manware dan ransomware adalah jenis serangan yang umum terjadi pada bank. Dalam serangan ini, penjahat cyber menginfeksi sistem dengan program jahat yang dapat mencuri data sensitif atau mengenkripsi data dan meminta tebusan. Dalam pengumuman yang diunggah ke *dark web*, pihak bank syariah Indonesia mengklaim jika cyber tersebut telah mencuri data sebanyak 1,5 *terabyte* termasuk 15 juta data pribadi nasabah dan pegawai. Yang meliputi nama, nomor telepon, alamat, informasi dokumen, isi rekening, nomor kartu, transaksi dan masih banyak lagi. Mereka memberi tenggat untuk pihak BSI menghubungi mereka. Bila tidak, mereka mengancam akan membocorkan semua data tersebut. Ini adalah jenis serangan cyber yang biasa disebut ransomware. Peretas data-data berharga milik target kemudian meminta sejumlah uang untuk membukanya kembali.

b) Phishing dan social engineering

Serangan phishing dan social engineering melibatkan manipulasi dan penipuan terhadap nasabah untuk memperoleh informasi rahasia seperti kata sandi atau nomor rekening. Penjahat cyber akan menyamar sebagai entitas yang terpercaya untuk memperoleh akses ke akun nasabah. (Tania Christiana Alexandra 2023)

Peristiwa tersebut diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak OJK turut meminta pihak bank lain untuk berhati-hati atas upaya serangan cyber seiring dengan pesatnya digitalisasi di industri perbankan. Kemudian pihak OJK menanggapi peristiwa yang mengancam keamanan perbankan, termasuk serangan siber. OJK meminta bank lain berhati-hati dan BSI memastikan layanan nasabah tetap berjalan. Tim pengawas OJK dan BI melakukan koordinasi untuk pemulihan layanan, sementara BSI melaporkan dan menindaklanjuti arahan OJK. OJK juga mendorong perbankan untuk memanfaatkan teknologi informasi, dengan tetap memperhatikan tata kelola, keamanan, dan perlindungan konsumen, sesuai dengan POJK 11/POJK.03/2022 (Fathimah Timorria 2023).

Peran Kode Etik Auditor Syariah Untuk Mencegah Terjadinya Fraud Di Era Transformasi Digital

Peran kode etik auditor syariah sangat krusial dalam mencegah terjadinya fraud (kecurangan) di era transformasi digital. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik audit, khususnya di sektor keuangan syariah yang kini semakin terdigitalisasi. Adapun pentingnya kode etik auditor syariah dalam mencegah fraud di era digital yaitu:

a. Menjaga Integritas dan Kejujuran Auditor

Kode etik auditor syariah menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan profesional. Dalam konteks digital, di mana data dan informasi mudah diakses dan dimanipulasi, prinsip ini menjadi benteng utama dalam mencegah praktik kecurangan.

b. Mendorong Objektivitas dan Independensi

Auditor syariah diharuskan untuk bersikap objektif dan independen, bebas dari pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi penilaiannya. Di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak, prinsip ini memastikan bahwa auditor dapat melakukan penilaian yang adil dan tidak bias.

c. Menerapkan Prinsip Syariah yang Ketat

Kode etik auditor syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam audit digital membantu memastikan bahwa praktik keuangan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mencegah terjadinya kecurangan.

d. Menguatkan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi

Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam audit. Kode etik mendorong auditor untuk memanfaatkan teknologi seperti audit digital tools, big data analysis, dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendeteksi potensi fraud.

e. Mendorong Tindakan Proaktif terhadap Potensi Fraud

Kode etik mendorong auditor syariah untuk tidak hanya reaktif terhadap indikasi fraud, tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi kecurangan sebelum terjadi. Hal ini penting di era digital, di mana kecurangan dapat terjadi dengan cepat dan sulit dideteksi.

Table 1. Tinjauan Literatur Mengenai kode etik dan etika islam mencegah fraud

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Metode	Hasil Utama
1	Penerapan Etika Islam dalam Pencegahan Fraud di Perbankan Syariah	Rizka Amelia, Fathonah Nur Imamah, Winda Sari, Innek Safitri, Rosa Aprilia, Jeshinta Olivia Fentari, Choiriyah	2024	Kualitatif – Studi literatur dan observasi	Etika Islam seperti amanah, sidiq, dan ikhlas membantu membentuk perilaku jujur dan berintegritas, sehingga efektif dalam mencegah fraud di lembaga keuangan syariah.
2	Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah	Nur Amalia Ali, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Raodahtul Jannah	2023	Kualitatif – Studi kasus di Bank Syariah Indonesia KC Makassar	Nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Loyal, dll.) dan audit kepatuhan syariah mampu mencegah fraudulent financial reporting dengan menjamin kesesuaian prinsip syariah dalam laporan keuangan.
3	Pencegahan Fraud melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance	Eko Cahyo Mayndarto	2023	Kuantitatif – Analisis regresi	Sharia compliance dan Islamic corporate governance berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di Bank Syariah Indonesia.
4	Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive	Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul Alim, Prasetyono	2023	Studi pustaka	Pengawasan internal, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah secara bersama-sama dapat berperan sebagai sistem pertahanan dalam mencegah fraud di lembaga keuangan syariah.
5	Perbandingan Penerapan Kode Etik Syariah di Lembaga Keuangan Syariah	Widia Yunita, Andri Brawijaya	2020	Kualitatif komparatif	Terdapat perbedaan sistem kode etik antara bank syariah, namun prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijadikan pedoman utama dalam mencegah penyimpangan dan mendorong akuntabilitas.

Berdasarkan hasil peninjauan beberapa literatur dan jurnal ilmiah terkini, ditemukan Secara keseluruhan bahwa kode etik yang berlandaskan nilai-nilai Islam berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen kontrol internal yang efektif dalam mencegah fraud. Dengan adanya transformasi digital, tantangan baru muncul dalam menjaga integritas sistem keuangan, di mana teknologi informasi dapat menjadi celah untuk terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, peran kode etik dalam pencegahan fraud harus disesuaikan dengan perubahan ini, dengan mengintegrasikan pedoman etika yang berlaku dengan sistem digital yang ada. Penggabungan prinsip-prinsip tersebut dengan pemanfaatan teknologi audit digital menjadikan lembaga keuangan syariah lebih tangguh dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

Selain itu, Hasil kajian lainnya menunjukkan bahwa keberadaan kode etik profesi, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah, berperan signifikan dalam mencegah terjadinya fraud, terutama ketika proses bisnis mengalami digitalisasi. Nilai-nilai etika Islam yang terkandung dalam kode etik auditor syariah seperti amanah, sidiq (jujur), tabligh (transparansi), dan fathanah (kompeten) bukan hanya menjadi pondasi moral, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengendalian internal berbasis nilai yang mampu mengontrol perilaku individu maupun organisasi. Dalam era transformasi digital, sistem keuangan menjadi lebih terbuka dan rentan terhadap manipulasi data dan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai kode etik pada setiap lini organisasi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, mengurangi konflik kepentingan, serta menumbuhkan budaya kerja yang bersih dan profesional.

Code of Conduct (Kode Etik) dan etika bisnis merupakan standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan bekerja. Berikut ini ialah Hal-hal yang diatur dalam Code of Conduct pada Bank Syariah Indonesia:

1. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) adalah kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya, dengan ruang lingkup bahwa Jajaran Bank.

2. Larangan Risywah (Gratifikasi)

Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima risywah kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan dan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran Bank.

3. Kerahasiaan

- a. Jajaran Bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait Bank atau nasabah yang berhubungan dengan Bank dan hanya menggunakannya untuk kepentingan Bank.
- b. Penyebaran data atau informasi terkait Bank dan nasabah yang berhubungan dengan Bank hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Penyalahgunaan Jabatan

Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun mempengaruhi/memaksa jajaran dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

5. Perilaku Insiders

Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

6. Integritas dan Akurasi Data Bank

- a. Jajaran Bank wajib menjaga integritas dan mempertanggungjawabkan akurasi setiap data Bank yang disampaikan kepada pihak internal/eksternal tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
- b. Jajaran Bank menyampaikan data Bank dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

7. Integritas Sistem Perbankan

- a. Jajaran Bank, baik secara individu maupun bersama-sama harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.
- b. Jajaran Bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya.

- c. Jajaran Bank harus mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan pencucian uang, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan dan/atau perdagangan narkoba, atau kegiatan terorisme.
8. Pengelolaan Rekening Pegawai

Jajaran Bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang.
9. Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure)

Jajaran Bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.
10. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

Jajaran Bank wajib mematuhi pedoman Code of Conduct sebagai pedoman berperilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung jawab. Pengenaan sanksi atas pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Code of Conduct mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku.
11. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran
 - a. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan dokumentasi ketentuan-ketentuan Code of Conduct.
 - b. Apabila karena suatu hal yang berasal dari internal mengakibatkan Code of Conduct ini tidak relevan lagi, maka Unit Kerja Kantor Pusat yang membidangi Sumber Daya Manusia wajib berkoordinasi dengan Unit Kerja Kantor Pusat yang membidangi Corporate Secretary untuk mengusulkan penyesuaian dan pemutakhiran kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Apabila karena suatu hal yang berasal dari eksternal mengakibatkan Code of Conduct ini tidak relevan lagi, maka Unit Kerja Kantor Pusat yang membidangi Kepatuhan mengusulkan penyesuaian dan pemutakhiran kepada Direksi dan Dewan Komisaris. (Indonesia n.d.)

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan menekankan pentingnya penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jajaran organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah wajib memiliki kode etik yang jelas dan tegas sebagai bagian dari strategi anti fraud mereka. Kode etik yang baik akan mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penerapan kode etik yang efektif dapat membentuk budaya organisasi yang anti-fraud dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Efektivitas Penerapan Kode Etik Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Di Era Transformasi Digital

Penerapan kode etik profesi dalam lembaga keuangan syariah terbukti efektif sebagai instrumen pencegah terjadinya fraud, terutama di tengah proses digitalisasi yang terus berkembang. Kode etik yang berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam seperti amanah, sidiq (jujur), tabligh (transparansi), dan fathanah (kompeten) tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian internal berbasis nilai yang mampu membentuk perilaku profesional individu dan budaya organisasi yang berintegritas. Dalam era transformasi digital, potensi risiko fraud meningkat seiring dengan keterbukaan sistem dan kemudahan manipulasi data berbasis teknologi. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai etika ini menjadi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, mencegah konflik kepentingan, dan membangun sistem kerja yang bersih dan profesional.

Efektivitas penerapan kode etik juga bergantung pada pengawasan internal, komitmen pimpinan, dan pelatihan berkelanjutan yang mendorong pemahaman serta kepatuhan terhadap standar etika yang berlaku. Auditor syariah yang bekerja dengan kesadaran spiritual—seperti rasa tanggung jawab kepada Allah (taqwa)—cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas pengawasan, khususnya terhadap laporan keuangan digital dan sistem yang rentan terhadap penyalahgunaan. Transformasi digital yang membawa teknologi audit berbasis big data dan artificial intelligence (AI) juga menuntut adanya penyesuaian nilai-nilai etis agar penerapan teknologi tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, keberadaan kode etik yang adaptif terhadap perkembangan digital sangat diperlukan guna menjembatani antara inovasi teknologi dan tanggung jawab moral.

Secara keseluruhan, kode etik terbukti efektif sebagai fondasi integritas dan alat mitigasi risiko dalam menghadapi tantangan fraud digital. Lembaga keuangan syariah yang menerapkan kode etik secara konsisten melalui pembinaan nilai spiritual, pelatihan etika, serta integrasi teknologi pengawasan

yang berlandaskan syariah memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap praktik kecurangan. Sinergi antara kode etik dan transformasi digital menjadi kunci penting dalam menciptakan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga tetap amanah dan terpercaya dalam menjalankan fungsinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam keuangan syariah membawa kemajuan signifikan dalam hal efisiensi dan pelayanan. Namun, kemajuan ini juga disertai dengan tantangan, terutama risiko fraud yang semakin kompleks, seperti serangan siber yang pernah dialami Bank Syariah Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan kode etik auditor syariah berperan penting dalam menjaga integritas dan mencegah terjadinya kecurangan melalui penguatan nilai-nilai Islam seperti amanah, sidiq, tabligh, dan fathanah.

Efektivitas kode etik dalam menghadapi era digital sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, pengawasan internal yang kuat, serta pelatihan etika yang berkelanjutan. Penggunaan teknologi audit seperti big data dan artificial intelligence juga perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah agar mampu memperkuat sistem pengawasan yang berbasis nilai. Oleh karena itu, sinergi antara etika dan teknologi menjadi strategi utama dalam membangun lembaga keuangan syariah yang modern, aman, dan terpercaya di mata publik.

REFERENSI

- Abdul Rachman, Siti Husniyyah, Didi Suardi, Martavevi Azwar. 2024. "Strategi Deteksi Dan Pencegahan Fraud Pada Sektor Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani Syariah* 7(2):119–33.
- Amelia, Rizka, Fathonah Nur Imamah, Winda Sari, Innek Safitri, Rosa Aprilia, dan Jeshinta Olivia Fentari. 2024. "Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah : Analisis Kualitatif." *Jurbisman: Jurnal Bisnis Manajemen* 2(4):1275–92.
- Azah Tul Muazah, Ade Sumarni, dan Dien Noviany Rahmatika. 2024. "Pentingnya Audit Internal dan Implementasi Teknologi untuk Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2(3):154–68.
- Desi Ratna Sari, dan Cris Kuntadi. 2024. "Pengaruh Transformasi Digital Dan Audit Syariah Terhadap Masa Depan Profesi Auditor." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2(2):138–55. doi: 10.59059/jupiekes.v2i2.1214.
- Fathimah Timorria, Lim. 2023. "Data Nasabah BSI Diduga Diretas Hacker, OJK Minta Masyarakat Tenang."
- Fika Hartina Sari, Melsa Jumliana, Nur Asmi Ainun Kamal. 2024. "Kode Etik Auditor: Telaah Model Auditing Rasulullah SAW Sebagai Role Model Auditor." *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi* 5(2):48–64.
- Ginanjari, Yogi, dan E. Mulya Syamsul. 2020. "Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(3):529–34.
- Indonesia, Bank Syariah. 2024. "BSI Andalkan Digitalisasi untuk Perkuat Penetrasi Keuangan Syariah."
- Indonesia, BSI Bank Syariah. n.d. "Kode Etik (Code Of Conduct) PT Bank Syariah Indonesia Tbk." 1–14.
- Kurnia Angelika, Reni, Ikmarani Nurgria Maestri, dan Erna Chotidjah Suhatmi. 2024. "Peran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Pencegahan Fraud Audit Pada Laporan Keuangan Koperasi." *IJAAF: Indonesian Journal Off Applied Accounting And Finance* 4(1):89–99.
- Maynardto, Eko Cahyo. 2023. "Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(1):630–39.
- Nusantara, PT Kompas Media. 2025. "Penegakan Hukum Tak Cukup untuk Atasi Potensi "Fraud" di Perbankan."
- Pravitasari, Dyah. 2015. "Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(2):85–110.
- Raharjo, Tri Puji, Syahril Djaddang, dan Edy Supriyadi. 2020. "Peran Kode Etik Atas Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Data Mining Terhadap Pendeteksian Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 7(02):219–34.

- Sudarmanto, Eko, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, Sitti Rabiah Yusuf, dan Ahmad Zaki. 2024. "Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):645.
- Tania Christiana Alexandra. 2023. "Serangan Cyber Bank Syariah Indonesia."